

NOGIRONLIGI BO'LGAN TALABALARNI MUSTAQILLIGINI RIVOJLANTIRISH O'ZINI O'ZI QO'LLAB-QUVVATLASH STRATEGIYALARI.

Kurbanova Muqaddasxon Yoqubjon qizi

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

Qo'qon Davlat Universiteti Andijon Filiali

TEL: +99890 140 50 78

Xalimjonov Abuqunduz Rahimjon o'g'li

Komputer Injineriing va raqamli texnologiyalar kafedrasida mudiri

Qo'qon Davlat Universiteti Andijon Filiali

Email: xalimjonov1234@gmail.com

Anotatsiya: Nogironligi bo'lgan talabalar uchun mustaqillikni rivojlantirish o'zini o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalari ularning ta'lim olish jarayonini imtiyozlar bilan ta'minlash, stipendiya, yotoqxon va boshqa qulayliklarni yaratish orqali qo'llab-quvvatlash. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida aholining muhtoj qismini zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash.

Kalit so'zlari: Adaptiv ko'nikmalar, kognitiv ko'nikmalar, sotsial ko'nikmalar, nogironlar jamiyati, ko'zi ojizlar jamiyati, karlar jamiyati, subsidiya, strategiya, modernizatsiya, zamonaviy protez-ortopediya, inklyuziv rivojlanish, reabilitatsiya.

Kirish. Nogironligi bo'lgan talabalar uchun mustaqillikni rivojlantirish o'zini o'zi qo'llab-quvvatlash strategiyalari ularning ta'lim olish jarayonini imtiyozlar bilan ta'minlash, stipendiya, yotoqxon va boshqa qulayliklarni yaratish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Bunday strategiyalarga quyidagilar kiradi: o'ziga ishonchni oshirish, ko'nikmalarni rivojlantirish, tibbiy va ijtimoiy yordamdan foydalanish, shuningdek, jamiyatda faol ishtirok etish.

O'ziga ishonchni oshirish va ko'nikmalarni rivojlantirish:

- **Kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish:** Ma'lumotni tahlil qilish, muammolarni hal qilish va xotirani mustahkamlash kabi ko'nikmalarni o'stirish.
- **Sotsial ko'nikmalarni rivojlantirish:** Atrofdagilar bilan aloqa o'rnatish, jamoat tadbirlarida qatnashish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmoqlarini yaratish.
- **Adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirish:** Maqsadlarga erishish uchun strategiyalarni o'zgartirish, qiyinchiliklarga moslashish va moslashuvchanlikni oshirish.
- **O'qishni davom ettirish uchun imtiyozlardan foydalanish:** Universitetlarda nogironligi bo'lgan talabalarga taqdim etiladigan imtiyozlardan to'la foydalanish. Bu stipendiya, yotoqxon, bepul darsliklar, ta'lim va boshqa qulayliklarni o'z ichiga oladi. Tibbiy va ijtimoiy yordamdan foydalanish:
- **Mavjud imkoniyatlardan foydalanish:** Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan yordam va ko'makdan foydalanish.

- **Jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik:** O'zbekiston nogironlar jamiyati, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati, O'zbekiston karlar jamiyati kabi tashkilotlar bilan bog'lanib, ulardan qo'llab-quvvatlash va yordam olish.
- **Shaxsiy va kasbiy rivojlanish bo'yicha maslahatlarni olish:** Mutaxassislar yordamida shaxsiy va kasbiy rivojlanishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish.
Jamiyatda faol ishtirok etish:
- **Axborot kampaniyalarida ishtirok etish:** Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi va boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkaziladigan axborot kampaniyalarida faol qatnashish, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ijtimoiy tadbirlarda ishtirok etish.
- **O'ziga o'zi qo'llab-quvvatlash guruhlariga qo'shilish:** O'ziga o'zi qo'llab-quvvatlash guruhlariga a'zo bo'lib, tajribalarni baham ko'rish va bir-biriga ko'maklashish.
- **Shaxsiy tajribani baham ko'rish:** O'z tajribasini o'rtoqlashish orqali boshqa talabalarga yordam berish, ularning mustaqilligini rivojlantirishiga ko'maklashish.

2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari bilan hamohang ravishda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularni mehnat faoliyatiga keng jalb qilish orqali hayot sifati va darajasini oshirish hamda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida:

1. Belgilansinki, 2022-yil 1-yanvardan boshlab Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga (budjet tashkilotlari, davlat korxonalari, ustav jamg'armasi (kapitali)da davlat ulushi 50 foiz va undan ortiq bo'lgan yuridik shaxslar bundan mustasno) har bir xodim uchun 6 oy davomida har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari miqdorida subsidiya beriladi.

Bunda, nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan tashkilotga subsidiya berishda Yagona milliy mehnat tizimida ro'yxatdan o'tkazilgan mehnat shartnomasi asos hisoblanadi.

Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi (E. Muxitdinov) Moliya vazirligi (T. Ishmetov), Tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi (A. Inakov) bilan birgalikda bir oy muddatda Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga subsidiya berish tartibi to'g'risidagi Hukumat qarori loyihasini Vazirlar Mahkamasiga kiritсин.

Nogironligi bo'lgan shaxslar ishlari bo'yicha idoralararo kengash (keyingi o'rinlarda – Idoralararo kengash) tarkibiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati, O'zbekiston karlar jamiyati, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi hamda Tadbirkor nogiron-ayollar milliy assotsiatsiyasi rahbarlari kiritilsin.

Idoralararo kengashning zimmasiga nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligiga ko'maklashish bo'yicha quyidagi qo'shimcha vazifalar yuklatilsin:

- nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limini rivojlantirish, ularni kasbga tayyorlash va malakasini oshirib borish uchun muqobil shakldagi o'quv materiallaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- ta'lim muassasalarini bitiruvchi nogironligi bo'lgan shaxslarning tavsiya etilgan kasblar bo'yicha belgilangan tartibda korxonalar va tashkilotlarda amaliyot o'tashini tashkil etish;

- nogironligi bo'lgan shaxslarning korxonalar va tashkilotlardagi ish joylarini jihozlash, moslashtirish va ularning faoliyat ko'rsatishi uchun zaruriy mehnat sharoitlarini tashkil etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarni ular ishga joylashgandan so'ng hamda tadbirkorlik, hunarmandchilik yoki o'zini o'zi band qilish faoliyatini boshlagandan keyin qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini tatbiq etish.

Inson huquqlari, jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarining kafolatlarini mustahkamlash, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlamlari teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishlarini ta'minlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyat hayotining barcha sohalarida ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida:

1. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Adliya vazirligi, Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz, O'zbekiston nogironlar jamiyati, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi, Advokatlar palatasi hamda jamoatchilikning quyidagi takliflari ma'qullansin:

nogironligi bo'lgan muhtoj shaxslarni zamonaviy protez-ortopediya moslamalari bilan ta'minlash hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish muassasalari uskunalarini modernizatsiya qilish;

I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan bolalar hamda ularga g'amxo'rlik qiluvchi fuqarolarga davlat idoralari va tashkilotlari tomonidan ko'rsatiladigan davlat xizmatlaridan navbatsiz foydalanish bo'yicha imtiyozlar berish;

nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash va ularga yuridik yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida aholining muhtoj qismini zamonaviy protez-ortopediya buyumlari va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlash darajasini 60 foizga yetkazish belgilanganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

Mazkur ko'rsatkichga erishish doirasida Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi 2023 yilda muhtoj shaxslarni xorijiy texnologiyalar asosida tayyorlangansifatli zamonaviy oyoq protez-ortopediya buyumlari, shu jumladan, "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"ga kiritilgan nogironligi bo'lgan shaxslar hamda I guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni son protezi, boldir protezi va oyoq kamari ortoped apparatlari bilan bepul ta'minlasin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.MIRZIYOEV

Foydalanilgan adabiyotlar:

1 <https://lex.uz> (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi)

2 Google

3 <https://president.uz>

4 Self-Regulation, Self-Efficacy, and Learning Disabilities — Dale H. Schunk va Maria K. DiBenedetto

5 The Issues of Improving the Inclusive Education System in Uzbekistan — O'zbekiston uchun inkluziv ta'lim, nogironligi bo'lgan bolalar/ yoshlar ta'limga kirishi, qonunchilik va struktural muammolar.